

AYRIM ZİYARAT ORÍNLARÍNA QOYÍLGAN ATAMA ATLARÍNÍN QOYÍLÍW HÁM PAYDA BOLÍW SEBEPLERÍ HÁM TARIYXÍ

Ismetov Raxman Allambergenovich,
Ózbekstan Innovacion texnologiyalar universiteti
«Tariyx hám jámiyetlik pánler» kafedrası professor-oqıtıwshısı

Satenov Alisher,
Qaraqalpaqstan Respublikası
tariyxı hám mádeniyatı mámleketlik muzeyi bas qániygesi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19607264>

Annotaciya. Házirgi waqıtta mámleketimiz tárepinen tariyxıy orınlardı abat etiw boyınsha bir qatar keń kólemlı jumıslar ámelge asırılmaqta. Atap aytqanda, házirgi waqıtta zıyarat etiw orınların rawajlandırıw, sonıń ishinde, bul orınlardı restavraciyalaw, zıyarat etiw orınlarına keliwshiler ushın qolaylı imkanıyatlar jaratıw, olardıń atamalarınń tariyxıy kelip shıǵıwın úyreniw boyınsha jumıslar alıp barılmaqta. Bulardan Kegeyli, Xojeli, Ellikqala, Tórtkúl sıyaqlı ayırım zıyaratxanalardıń atları tariyxıy áhmiyetke iye dep esaplanadı.

Tayanish sózler: Kegeyli, Nókis rayoni, Xojeli, Gelalli, Diyana Burx, tariyx.

Annotation. Currently, a number of large-scale works are being carried out by our state to improve historical sites. In particular, work is currently underway to develop pilgrimage sites, including their restoration, create favorable conditions for visitors, and study the historical origins of their names. Among these, the names of some shrines, such as Kegeyli, Xo'jayli, Ellikqal'a, and To'rtko'l, are considered to have historical significance.

Key words: Kegeyli, Nukus district, Khojeyli, Gelali, Diana Burx, history.

Búgingi künde mámleketimiz tárepinen tariyxıy orınlardı qayta tiklew hám sol menen bir qatarda olardı keleshek awladqa jetkeriw boyınsha birqansha keń kólemlı isler alıp barılmaqta. Sol qatarda etnografiya tarawına da itibar kúsheymekte. Buǵan ayqın misal retinde Qaraqalpaq mámleketlik universitetinde etnografiya qánigeligi boyınsha magistratura baǵdarınıń ashılıwınıń ózi ayqın dáلیل bola aladı. Bul óz gezeginde ele izertlenbegen etnografiyalıq xarakterdegi ilimiy temalardıń tereńnen úyreniliwine múmkinshilik jaratılıwına tiykar bolatúǵın faktorlardıń biri. Solardan Qaraqalpaqstan aymaǵındaǵı zıyarat orınları, olardıń payda bolıw tariyxı, payda bolıw sebeplerin úyreniw qızıqlı ilimiy máselelerdiń biri dep oylaymız. Bul temada aldın da belgili dárejede izertlew jumısları alıp barılǵan hám olardıń tiykarında ilimiy miynetler, maqalalar járiyalanǵan. Gárezsizlike eriskennen keyingi dáwirlerde jergilikli alımlarımız X.Esbergenov, G.Xodjanıyazov, O.Yusupov, J.Hákimniyazov, S.Esbergenova, Z.Kurbanova, M.Qarlıbaevlar tárepinen keń turdegi etnografiyalıq hám tariyxıy-arxeologiyalıq ilimiy izertlew jumısları alıp barıldı.

Xalqımız arasında zıyarat orınlarına barıw dástúri házirgi kúнге shekem saqlanıp kiyatır. Usı orında zıyarat etiwshiler ata-babalarınń basların zıyarat etiwden tısqarı, túsinde ayan bergen orınlarǵa yamasa jası úlken ata hám kempir-apalardıń

aytiwları boyınsha ziyaratqa barıwshılar jiyi-jiyi ushırsıp turadı. Bular tiykarınan jumısı júrispey júrgenler, qanday da bir kesellikke shalıńanlar, arqası kóterilgenler yamasa xalıq arasında jin urǵanlar, bir jumıs baslawdan aldın jumısına rawaj tilep niyet etip ketiwshiler, perzentli bola almay júrgen hayallar h.t.b topardaǵı ziyarat etiwshilerdi ushıratıwımız múmkin.

Usılar arasında perzentli bola almay júrgen hayallar, sol qatarda bir neshe qızlı bolıp ul perzent kóriw niyetinde júrgen hayallar boyınsha maǵlıwmatlar ushırasadı. Bunday ziyarat hám sıyınıw orınları respublikamız boylap ilimiy miynetler, gazeta-jurnallarda jariq kórgen ilimiy maqalalardı úyreniw hám dala jazıwların ótkeriw waqtımızda bunday bir qansha belgili orınlar bar ekenligi málim boldı. Bulardıń ayırımları ertede hayallar barıp sıyınıw ornına aylanǵan bolsa, al ayırımları bolsa ata-babaları, jaqınları, diniy sawatı bolǵan maqsım yaqi táwiplerden esitken, túsinde ayan bergen ziyarat orınlarına barıwshı sıyınıw orınları bolıp esaplanadı. Bunda da. tiykarınan áwliye hám káramatqa iye bolǵan babalardıń basların ziyarat etedi. Bunday orınlarda ámel etiletuǵın dástúrlerimiz, úrp-ádetlerimiz erte dáwirlerden úyrenilip izertlenip kelinmekte.

Bul temada Ózbekstannıń basqa aymaqları mısasında da ilimiy jumıslar jariq kórip atır. Máselen, N.U. Abdulahatov tiykarınan Fergana wálayatı aymaǵında jaylasqan ziyarat orınların izertlese [1, b-10-18] Z.Q. Abidova Xorezm wálayatında jaylasqan ziyarat orınlarınan tısqarı Qaraqalpaǵstan Respublikasınıń qubla rayonlarınan bolǵan Beruniy, Tótrkul, Ámiwdárya hám Ellikqala rayonları aymaǵında jaylasqan ziyarat orınları haqqında maǵlıwmatlar beredi [2]. Degen menen respublikamız aymaǵında jaylasqan muqaddes orınlar tuwralı ilimiy hám ilimiy kópshilik maqalalar jariq qóriwine qaramastan bul tema ele jetkilikli dárejede izertlenbegen degen pikirdemiz hám usı baǵdarda izertlew jumısların baslaǵanbız. Tiykarınan Kegeyli, Qaraózek, Ámiwdárya rayonlarında dala izertlew jumısların júrgizip, tariyxıy jaqtan ele tolıq izertlenbegen, xalıq arasında payda bolıwı jaǵınan ańızlarǵa aylanıp ketken birqansha muqaddes orınlarǵa dus keldik.

Jáne, usınday elimiz boylap jazılǵan mádeniy estelik orınları boyınsha maǵlıwmat beriwshi «Qaraqalpaqstandaǵı ájayıp jeti estelik» atlı kitabınan elimiz boylap jaylasqan erte dáwirlerge derek bolǵan ájayıp tariyxıy orınlarımızdıń tariyxı hám kelip shıǵıwı, payda bolıw sebepleri menen, jáne usı orında payda bolıwı boyınsha xalıq arasında en jayǵan ańız-ápsanalar boyınsha keń maǵlıwmatlar alamız. Sonıń ishinde búgingi kúnde ziyaratshılar tárepinen jiyi-jiyi barılatuǵın Mizdaqhan esteligindegi Nazlımxan sulıw mavzoleyi, Shamun Nabiy, Jomart qassap ziyarat orınları boyınsha xalıq arasında keń tarqalǵan ańız-ápsanalar, qunlı tariyxıy maǵlıwmatlar keltirilgen. [6]. Jomart qassap ziyarat ornı boyınsha G.Xojaniyazov hám O.Yusupovtıń «Káramatlı dúmpeshik sırası» maqalası arqalı bul jerge ziyarat etiwshi biypercent hayallar tuwralı qunlı maǵlıwmatlarǵa iye bolamız [7, b.95.]. Usı Jomart qassap, yaǵnıy xalıq arasında «Káramatlı dúmpeshik» dep atalǵan ziyarat ornı haqqında Z.Kurbanovanıń «Jenskoe palomnichestvo k svyatim mestam (po materialam Nukuskogo i Xodjeyliyskogo rayonov)» atlı maqalası arqalı da bir qansha

maǵlıwmatlar alıwımızǵa boladı. [8, b.30-37] Mısalı, Kegeyli rayonında jaylasqan Gelleli qoyımshılıǵı. Qoyımshılıqtıń payda bolıw tariyxı hám ne sebepten Gelleli dep atalıwı jóninde informatorlardan alǵan maǵlıwmatımız boyınsha, bul jerde Molla qız dep atalǵan qız bolǵan. Onıń 40 tan aslam oqıwshıları bolıp, ol tálim berip atırǵan waqıtta basqınshılar tárepinen hámмесiniń gelelleri alıp taslangan. Sonnan keyin bul jerdiń xalqı dúnyadan ótken Molla qızdı hám onıń shákirtlerin usı jerge jerlepti, sol sebepli «gelleli» qoyımshılıǵı dep atalǵan eken. Qoyımshılıqtı kózden ótkerer waqtında bul jerde eski qábirlerdiń hám jaqında qoyılǵan qábirlerdi de kóriwge boladı. Demek, bul hárekettegi koyımshılıq. Impormatorlarımız da bul pikirdi tastıyıqladı. Olardıń aytıwınsha bul jerde belgili insanlardan Jumek iyshan, Aymbet iyshan hám Jálmen iyshan jergelenen. Tilekke qarsı «Gelleli» qoyımshılıǵında qurban bolǵan Molla qız hám shákirtleriniń tek ǵana qábir orınları ǵana saqlanıp qalǵan basındaǵı jay saqlanbaǵan. Bul jerge ziyaratshılar tiykarınan hápteniń piyshembi kúnleri keledi eken. Erte waqıtları bul jerge uzaq jerlerden ziyaratshılar tez-tezden kelip turǵan, házirge kelip siyreklesken. Qoyımshılıqtıń arqa-batıs tárepinde torańǵıllıq bar, onıń ortasında kishkene háwiz bar. Informator Sabır aǵanıń aytıwı boyınsha ayırım kúnleri ásirese tungi waqıt shamnıń sáwlesine usas jariq payda boladı belgili waqıtan soń óshedi eken. Biraq bunıń anıq ne ekenligin bile almaǵanın aytadı. [3]. Usı taqılette biziń qızıǵıwshılıǵımızdı oyatqan ziyarat orınlarınan Qaraózek rayonu Mádeniyat APJ aymaǵında jaylasqan Diywana Burx ziyarat ornı boldı. Basqa jerlerden parqı – tiykarǵı ziyarat obekti bolǵan Diywana Burxtıń ózine arnawlı estelik salınbaǵan, hátteki qorshalınbaǵan da. Onıń «wazıypasın» úlken bir jıńǵıl atqarıp, onıń túbinde keliwshi ziyaratshılardıń sadaqaları ushın arnawlı qoyılǵan qutıshadan, jıńǵıldıń shaqalarına baylangan shúbereklerdi kóriwge boladı [4]. Diywana Burx tuwralı M.Qarlıbaevtıń miynetlerinen tolıǵıraq maǵlıwmat alıwǵa boladı [5, b.505-527] Usı tiykarda mámlektimiz boylap jaylasqan ziyarat orınları haqqında elede kóplep maǵlıwmatlar jıynaw hám ulıwma alǵanda joqarıda atalıp ótken ziyarat orınları hám qoyımshılıqlardıń payda bolıw dáwiri, sebepleri, atalıw tariyxı haqqında qızıq maǵlıwmatlar el arasında kóplep ushırasarı sózsiz. Bunday orınlardı keń kólemde úyreniw, olar boyınsha maǵlıwmatlar toplaw, ilimiy aynalısqa qosıw baslı wazıypalardan dep esaplaymız.

Mine, tiykarınan mámleketimiz tárepinen alıp barılıp atırǵan búgingi kúndegi siyasat ta mine usınday muqaddes ziyarat orınların úyreniw sanaladı. Usı orınlardı qayta abat etiw boyınsha bir qansha is-ilajlar ámelge asırılmaqta. Usınday izertlewler bul jumıslardıń nátiyjeliligin ele de arttıradı. Bunday muqaddes sıyınıw hám ziyarat orınları respublikamız boylap kóplep ushırasadı hám bul óz náwbetinde keń túrdegi izertlewdi talap etedi. Bul orınlar turistlerdiń, shet elli miymanlardıń barıwı ushın oǵada zárúr. Kiyeli orınlardı abadanlastırıw, qayta ońlaw jumısların keń kólemde alıp barıw, bul orınlardıǵa barıw ushın jol kartaların islep shıǵıw maqsteke muwapıq dep esaplaymız. Bul óz gezeginde mádeniy hám tariyxıy muqaddes orınlardıǵa bolǵan sheksiz húrmetti bildiredi.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Abdulahatov N.U. Fargona vodiisi aholisi hayotida ziyoratgohlarning orni va orali (Fargona viloyatining muqaddas joylari asosida) Toshkent.: 2008
2. Abidova Z.Q. Xorazm vohasi ziyoratgohlari va qadamjoylari (tarixiy-etnologik tadqiqot) Toshkent.: 2018
3. Ismetov R. Dala jazıwları. 2021, № 7. Informator: Netullaev S., 1959-jıl Kegeyli rayonu Shınaq qırpshaq awılı.
4. Ismetov R. Dala jazıwları. 2021, № 6
5. Карлыбаев М. Героика и этика эпоса в культе святых: на примере святынь в Каракалпакстане. //The Written and the Spoken in Central Asia / Mündlichkeit und Schriftlichkeit in Zentralasien – Festschrift für Ingeborg Baldauf. Edition-tethys: Wissenschaft Bd. 4 /Science. Vol. 4. 2021. Pp. 505-527; Карлыбаев М. Роль зиярат в повседневной жизни каракалпаков. // Материалы международной исламоведческой научной конференции “Мир ислама: история, общество, культура”. Москва. 2009. СС.126-133
6. Хожаниязов Ё, Нákimniязов J. Qaraqalpaqstanń ájayıp jetti esteligi. Nókis. Bilim. 2004.- 95 b.
7. Курбанова З.И., Женское паломничество к святым местам (по материалам Нукусского и Ходжейлийского районов) // Вестник ККО АН РУз., 2010, № 3. с. 30-37.
8. Хожаниязов Ё, Yusupov O. Káramatlı dumpeshik sırı./ Sovet Qaraqalpaqstan. 1988 j 11-noyabr.